

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie 2

Sara Balcon

Tra *Feltria* e *Tridentum*. Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana 22

Chiara Luchetta, Michele Matteazzi

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in *faience* del Museo Archeologico di Padova:
appunti sulle tracce di lavorazione 36

Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino

Una fonderia dell'VIII secolo a.C.
dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova 60

Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan,
Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale

Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica 80

Stefano Buson

Le vernici nere di Adria
presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova 98

Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara

Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova) 138

Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Amuleto in *faïence* verde-azzurra che rappresenta Horo in forma di falco, Epoca Tarda, XXVI dinastia, inv. n. XVII 155.

Verso una biografia dei reperti egizi in *faience* del Museo Archeologico di Padova: appunti sulle tracce di lavorazione

Cinzia Bettineschi*, Claudia Gambino**

Riassunto

Il contributo presenta i risultati dell'indagine condotta su una selezione di reperti egizi ed egittizzanti in *faience* conservati presso il Museo Archeologico di Padova. I materiali considerati comprendono *ushabt*, vaghi, pendenti e amuleti, ma anche scarabei e un frammento di vaso, che sono stati indagati per determinare le tecnologie di produzione. I reperti sono stati esaminati per mezzo di osservazioni macroscopiche e in microscopia digitale USB. In presenza di indicatori specifici, è stato possibile offrire nuovi spunti sulle tecniche di lavorazione utilizzate e mettere in relazione questi dati con la datazione stilistica dei reperti. In alcuni casi, che saranno esemplificati, si sono potute proporre nuove ipotesi relativamente alle materie prime impiegate, all'identificazione del tipo di materiale vetroso/lapideo e allo stato di conservazione. In appendice, viene inoltre fornito un catalogo aggiornato di tutti i reperti inediti o solo parzialmente editi considerati nel testo.

Abstract

The paper presents the results of the survey conducted on a selection of Egyptian and Egyptianizing *faience* objects preserved at the Archaeological Museum of Padua. The considered materials include shabtis, beads, pendants, and amulets, but also scarabs and a vase fragment, which were investigated to determine their production technologies. The artifacts were examined by means of macroscopic and USB digital microscope observations. When specific markers were present, it was possible to offer new hints on the manufacturing techniques and to relate these data with the stylistic dating of the findings. In some definite cases, which will be exemplified, new hypotheses on raw materials, material identification, and state of conservation could be proposed. In the appendix, we also provide an updated catalog of all unpublished or partially published artifacts considered in the text.

1. Inquadramento del lavoro

L'articolo presenta i risultati della ricognizione che ha avuto come oggetto una selezione di reperti egizi ed egittizzanti in materiale vetroso e pietra dura conservati presso il Civico Museo Archeologico di Padova. Lo scopo è stato quello di affrontare, seppure in via preliminare, le problematiche connesse alle tecnologie produttive degli

esemplari indagati e fornire lo spunto per una revisione generale degli studi condotti su tali materiali.

Considerate le finalità specifiche della ricerca, sono stati esaminati soltanto quei reperti caratterizzati da fratture e scheggiature più o meno ampie che consentissero di leggere almeno parzialmente la sezione

* Dipartimento di Archeologia Classica, Università di Augsburg (Germania)
cinzia.bettineschi@philhist.uni-augsburg.de

** Progetto EgittoVeneto
claudia.gambino@egittoveneto.it

trasversale dei pezzi. In questo modo è stato possibile proporre delle considerazioni rispetto allo stato di conservazione, al colore, alla porosità e al tipo di inclusi nel *glaze* e nel *core*, e più in generale in merito alla tessitura complessiva e alle tecniche di manifattura impiegate.

I reperti patavini presentavano, all'avvio dei lavori, una duplice criticità: da un lato la provenienza collezionistica impediva un'identificazione certa della provenienza per la gran parte dei materiali, dall'altro i diffusi interventi di restauro e reinglobamento – pur tanto importanti dal punto di vista conservativo – impedivano spesso di visionare estesamente la sezione interna dei pezzi¹. La possibilità, quindi, di avere accesso non soltanto ai reperti esposti, ma anche a quelli conservati nei depositi si è rivelata fondamentale per la ricerca. Inoltre, lo studio stilistico e cronologico condotto da Claudia Gambino, in seguito confluito nel lavoro di catalogazione regionale svolto dal progetto EgittoVeneto² – e qui in parte presentati nelle schede in appendice – ha offerto dei capisaldi fondamentali per le indagini presentate in questo contributo, senza i quali gran parte delle considerazioni di seguito esposte non sarebbero state proponibili.

Va infine premesso che la quantità di informazioni ricavabili attraverso una semplice osservazione macroscopica o tramite microscopia digitale USB (strumento Veho 400x con software MicroCapture 2.5³) è limitata e che le indicazioni proposte non vanno ritenute conclusive. Soltanto uno studio specifico attraverso metodologie d'indagine archeometrica potrà fornire delle risposte complessive a domande di tipo

tecnico-produttivo. La presenza, tuttavia, di alcuni indicatori macroscopici noti può contribuire a formulare delle ipotesi di lavoro ragionate che consentono di meglio indirizzare i successivi approfondimenti analitici.

Cinzia Bettineschi

2. *Ushabti*

Gli *ushabti* sono statuine funerarie deposte nei corredi tombali per servire il defunto durante la vita ultraterrena. Essi costituiscono una classe di oggetti in *faïence* piuttosto comune e tra le più abbondanti anche nei Musei veneti, insieme a vaghi, pendenti e piccoli amuleti.

Gli esemplari del Museo Archeologico di Padova di seguito considerati si caratterizzano per una datazione generalmente uniforme concentrata soprattutto tra Terzo Periodo Intermedio (8 occorrenze) ed Epoca Tarda/ inizio epoca greco-romana (10 occorrenze), con uno sporadico esemplare attribuibile a epoca Tolemaica. Questa ripartizione cronologica evidenzia l'esistenza di un campione consistente di pezzi coevi, che sono particolarmente importanti per effettuare valutazioni statisticamente significative anche rispetto alle tecniche di produzione in uso nei diversi periodi e alla loro variabilità relativa.

Secondo quanto proposto in letteratura, a partire dalla fine della XXV dinastia gli *ushabti* erano perlopiù modellati a stampo (o più raramente a mano) e rifiniti poi per incisione, mentre durante la fase precedente essi venivano generalmente formati in stampi a valva singola e poi decorati tramite applicazione di pennellate in colore contra-

stante, in genere nero o blu scuro⁴.

L'osservazione autoptica dei reperti considerati ha confermato per questa classe di materiali l'uso generalizzato – sebbene non esclusivo – di matrici volte alla produzione in serie, talvolta accompagnate da una modellazione manuale. Si segnala, in particolare, la chiara presenza di tracce della valva (*mould marks*, nella terminologia anglosassone) sui pezzi inv. XVII 36 e inv. XVII 40 datati al Terzo Periodo Intermedio. Entrambi gli esemplari presentano *core* piuttosto chiaro, *glaze* lucido e a tratti ben conservato; si nota inoltre un'innaturale torsione del busto da imputarsi forse alle manovre per l'estrazione dallo stampo.

Le datazioni su base stilistica ed epigrafica dei reperti patavini si accordano generalmente con le ipotesi da letteratura in merito alla dicotomia pittura/incisione da collocarsi alla cesura tra Terzo Periodo Intermedio ed Epoca Tarda e consentono quindi una validazione incrociata dei dati: i reperti inv. XVII 111 e XVII 112, attribuiti alla XXVI dinastia, appaiono infatti decorati a intaglio, mentre i pezzi inv. XVII 145, 146, 147 e 148 – tutti datati tra XXI e XXIII dinastia per confronto con analoghi pezzi dalla seconda *cachette* di Deir el-Bahari⁵ – sono caratterizzati da una sovra-dipintura nera.

Il livello di dettaglio e la precisione nel tratto non sembrano invece correlabili alla cronologia. Pare assai più ragionevole ipotizzare la presenza di produzioni di prestigio accanto ad altre rivolte al largo consumo, e dunque di livello qualitativo inferiore. Osservando i reperti in studio risulta infatti evidente che il mercato doveva offrire una grande varietà di prodotti adatti alle esigen-

ze e alle tasche di un ampio ventaglio di acquirenti. A questo proposito basti confrontare l'inv. XVII 111, ovvero l'*ushabti* in *faience* di *Uah-ib-ra*, con i coevi inv. 39 e inv. XVII 58, di fattura assai meno pregiata.

Per quanto concerne le modalità di formatura, i reperti dei Musei Civici agli Eremitani consentono di formalizzare un modello di produzione piuttosto articolato. La modellazione in stampo aperto a valva singola veniva generalmente utilizzata solo per abbozzare la forma degli oggetti. In seguito, anche a seconda del dettaglio ricercato, i pezzi potevano essere ulteriormente conformati per abrasione, dando così forma ai particolari del viso e degli abiti; striature parallele da abrasione (dette anche *scraping-marks*) possono essere apprezzate ad esempio sull'esemplare record 352. Durante il presente studio è stato però possibile individuare due esemplari caratterizzati dall'aggiunta al pezzo già conformato di una massa d'impasto ancora umida al fine di rimodellare le superfici e rifinire i tratti somatici. Tale trattamento è particolarmente evidente nell'*ushabti* record 351 che presenta una netta discontinuità a livello del profilo del viso, sulla guancia destra, o nell'*ushabti* record 355 che ha la medesima traccia su una delle ciocche frontali della parrucca. Tale indicatore costituisce la prova di un'addizione secondaria di impasto a seguito di un periodo iniziale di essiccazione. Una tecnica simile è attestata anche per l'applicazione dei pilastri dorsali su oggetti prodotti a partire da stampi a valva singola⁶.

Gran parte dei reperti di cui è stato possibile esaminare la sezione interna presentano le tipiche caratteristiche dell'applicazio-

fig. 1. a) *ushabti* record 351, con dettaglio del nucleo (*core*) esposto in frattura; b) *ushabti* inv. XVII 114, con dettaglio del nucleo (*core*) esposto in frattura.

ne diretta quale principale tecnica di *glazing* utilizzata: hanno infatti vetrina molto disomogenea, in alcuni casi "pezzata", accumuli di *glaze* concentrati nelle aree depresse e sgocciolature. L'efflorescenza è stata talvolta ipotizzata come tecnica complementare, ma mai singola, ad esempio nei record 351 e inv. XVII 114, caratterizzati da un'importante frattura che lascia esposto il nucleo fino alle

sue parti più interne. Grazie a questa condizione è stato possibile leggere nella sua interezza la sezione dei reperti e individuare così una serie di inclusi metallici probabilmente compatibili con l'utilizzo del rame in funzione di colorante (*fig. 1a*), oltre a frammenti di vetro blu (o di blu egizio) macinato (*fig. 1b*), probabilmente addizionati alla miscela per fungere da agenti cementanti,

fig. 2. *Ushabti* inv. XVII 144, visione fronte/retro e dettaglio dei residui del supporto argilloso inglobati nella vetrina.

oltre che ovviamente coloranti. La presenza di rame anche all'interno dell'impasto, associata alla tenue colorazione verde/azzurra che il core ha assunto in alcune zone, sono indicatori piuttosto precisi dell'utilizzo dell'efflorescenza quale tecnica di *glazing*. Non è stato invece possibile identificare alcun esemplare certamente prodotto per cementazione.

Particolarmente significativo è, inoltre, il *marker* di appoggio rinvenuto sul retro del reperto inv. XVII 144, a livello della parrucca: si tratta di un'incrostazione di materiale argilloso/ceramico parzialmente inglobata nella vetrina che indica la presenza di un supporto durante la cottura (fig. 2). Distanziatori in argilla di forma conica o sferica sono stati rinvenuti in numerosi siti databili ad un amplissimo lasso cronologico tra il Medio Regno e l'epoca romana ove è attestata la produzione di *faience*⁷. È dunque ragionevole ipotizzare che anche il pezzo in

esame sia stato prodotto attraverso questa metodologia, peraltro assai diffusa nell'Egitto Antico.

I *marker* di appoggio e di cottura sono risultati più frequenti sul lato dorsale degli *ushabti*, ma per la posizione dei *marker* e l'andamento delle sgocciolature è stato ipotizzato per alcuni pezzi (ad esempio inv. XVII 114) un appoggio laterale, che consentirebbe peraltro di risparmiare spazio d'impilaggio sui piani di lavoro o all'interno delle fornaci. La presenza contestuale di *marker* laterali e dorsali può forse essere ascritta a spostamenti durante le fasi di asciugatura, potenzialmente in relazione a una seconda applicazione diretta dello *slurry* nelle aree dove risultava mancante, oppure alla presenza di statuette impilate lateralmente che finivano per appoggiarsi le une sulle altre durante l'essiccazione. In alcuni casi è anche stato possibile riscontrare tracce di residui minerali non sinterizzati, forse da riferirsi a

fig. 3. Selezione di vaghi tubolari. A sinistra, esemplari in *faïence/glassy faïence*, di cui uno con possibili residui di distaccante ancora all'interno del foro; a destra, esemplari in blu egizio.

quello strato di sabbia o quarzo macinato che veniva usato come supporto per gli oggetti durante la cottura onde evitare che si attaccassero al piano della fornace o alla base dei contenitori entro cui erano posizionati⁸.

Lo stato di conservazione della vetrina, per quanto possibile identificare tramite le osservazioni effettuate⁹, è altamente variabile e non pare correlabile ad un fattore cronologico. Anche la porosità del nucleo non presenta *trend* significativi, mentre vale la pena sottolineare la compresenza di reperti con *core* piuttosto chiaro, associabile all'utilizzo di sabbie molto pure, depurate o addirittura a quarziti macinate, accanto a

pezzi che presentano *core* con colorazione dal giallo al marrone, correlabile all'impiego di sabbie non depurate.

Cinzia Bettineschi

3. Vaghi, amuleti e pendenti

Le tipologie di vaghi più comunemente attestate tra gli esemplari del Museo Archeologico sono senza dubbio la cilindrica lunga e la cilindrica corta, secondo la denominazione proposta in Beck¹⁰, comunemente note con i termini rispettivamente di vaghi tubolari e vaghi discoidali. Essi erano caratteristici non solo dell'ornamento personale (collane, bracciali e monili di vario tipo), ma

fig. 4. a) amuleto di Iside *lactans* n. 40. Si notino la colorazione uniforme e la morfologia a cuneo della perforazione, tipicamente impiegata per i materiali lapidei; b) scarabeo iscritto record 294. Si notino i minuti residui di *glaze* azzurro all'interno dell'iscrizione.

erano anche tra i costituenti principali delle retine da mummia.

I pezzi osservati durante questa ricognizione sono costituiti da materiali molto diversi, che includono con ogni probabilità *faience*, *glassy faience* e blu egizio (fig. 3).

Tutti i vaghi tubolari in *faience* presentano inoltre invariabilmente dei *marker* di appoggio, che sono indizio delle tecniche di produzione impiegate. In particolare, essi erano in genere modellati attorno a fili di tessuto, bastoncini lignei o altro genere di

asse (forse anche metallico, come quello rinvenuto a Lisht¹¹) che poi venivano bruciati durante la cottura. L'asse, che doveva avere il diametro desiderato per il foro, veniva ricoperto di un impasto predisposto per l'efflorescenza per uno spessore di 1-5 mm; al fine di rendere omogeneo lo spessore per tutta la lunghezza dell'asta, tale impasto doveva essere rotolato su una superficie di lavoro piana¹². Una seconda tecnica nota prevedeva invece di intingere l'asse in uno *slurry* che solidificandosi avrebbe creato il corpo della perla. Secondo studi tecnologici e riproduzioni sperimentali, questa variante avrebbe permesso di produrre un maggior numero di vaghi in un medesimo arco di tempo¹³.

Quale che fosse la tecnica usata tra quelle sopra indicate, mentre il composto era ancora umido veniva tagliato in sezioni della misura desiderata (sottili per i vaghi discoidali e sempre più lunghe per quelli tubolari) probabilmente tramite un filo o un coltello, sempre senza rimuovere i vaghi così creati dall'asse. Le perle venivano poi fatte seccare e inserite nella fornace.

Difficile indicare con precisione la tecnica di *glazing* impiegata per gli esemplari in *faience* dato che, come suggeriva già Lucas i «vagli ad anello piccoli sembrano in molti casi essere costituiti da *glaze* puro»¹⁴. Questo deve essere messo in relazione con i tempi e le temperature di cottura che potevano portare a una vetrificazione consistente anche all'interno del *core*, soprattutto per gli esemplari molto sottili. Con un trattamento termico prolungato o molto intenso essi potevano infatti andare ad assumere un aspetto macroscopico quasi vitreo.

Gli amuleti presentano caratteristiche estremamente eterogenee da un punto di vista produttivo. In particolare, l'esemplare Iside *lactans* inv. 40 non appare costituito da *faience*, come precedentemente ipotizzato, ma da altro tipo di materiale. Ciò è sostenuto dalla colorazione interna verde, uniforme lungo tutta la sezione di frattura trasversale. Inoltre, la rottura a livello dell'anello di sospensione, ovvero uno dei punti di massima fragilità di questo genere di reperti, ha consentito di individuare la metodologia di perforazione, che deve essere avvenuta partendo da entrambe le estremità per ricongiungersi nel mezzo con classica morfologia a cuneo tipica delle perforazioni a freddo impiegate per gli esemplari lapidei o in steatite invetriata (*fig. 4a*). Di particolare interesse anche l'amuleto di Hapy inv. Merletti 1533, non solo per l'ottima fattura, ma anche perché è forse possibile ipotizzare l'utilizzo della cementazione quale tecnica di *glazing*, in considerazione del fatto che anche dentro i fori la vetrina appare spessa e ben conservata; le osservazioni hanno inoltre rilevato che gli angoli della frattura appaiono particolarmente lucidi in una zona di assenza di vetrina e non è quindi possibile escludere che il reperto sia stato interamente ricoperto da una patina lucidante durante un restauro storico.

Cinzia Bettineschi

4. *Scarabei, scaraboidi e vaghi/scaraboidi*

Sono stati osservati 9 esemplari tra scarabei, scaraboidi e vaghi/scaraboidi in pietra dura conservati presso i Civici Eremitani. Si tratta per la gran parte di pezzi non esposti

costituiti da steatite chiara oppure scura; il *range* di datazione è piuttosto esteso: si va infatti da reperti datati al Secondo Periodo Intermedio ad altri attribuiti invece a Epoca Tarda.

Gli esemplari considerati non presentavano in genere tracce residuali di vetrina, tuttavia questo non consente di escludere che in origine essi fossero invetriati. Fa eccezione l'esemplare record 294 dove, grazie alle osservazioni in microscopia digitale effettuate nel corso di questa ricognizione, è stato possibile individuare almeno un micro-residuo di *glaze* azzurro, non visibile a occhio nudo. Il frammento di vetrina si è conservato all'interno dell'incisione del segno geroglifico "kpr" e consente di supporre che l'intero oggetto fosse in origine invetriato (fig. 4b).

Cinzia Bettineschi

5. Vaso da via Acquette (Padova)

In Museo sono conservati anche cinque frammenti ricomposti di un vaso a corpo globulare e collo cilindrico in *faïence* policroma venuti in luce all'inizio del Novecento nella necropoli romana situata nei pressi dell'attuale via Acquette a Padova (fig. 5)¹⁵.

Tale reperto costituisce una delle rare testimonianze di materiali in *faïence* di epoca greco-romana rinvenuti al di fuori dell'Egitto, con l'esclusione dei vaghi a melone che sono invece piuttosto frequenti in tutti i territori dell'impero romano. In Veneto trova solo un generale confronto in un vaso da Altino, che però presenta differenze in relazione alla forma, alla tecnica di realizzazione delle decorazioni e ai temi iconografici trattati. Numerosi altri frammenti provengono

fig. 5. Vaso in *faïence* dalla necropoli romana di via Acquette (Padova), Musei Civici agli Eremitani di Padova.

dalla zona della *Regio I Latium et Campania*, in particolare dalla necropoli esquilina di Roma e dall'area vesuviana¹⁶. Fuori dall'Italia se ne segnalano esemplari ritrovati in Grecia, in Israele, a Cipro, sulle coste del mar Nero e addirittura a Lione (Francia), mentre altri pezzi acquistati a Parigi¹⁷ sono ora conservati al *Middle Eastern Culture Center* in Giappone¹⁸. La gran parte delle attestazioni sono però riferibili all'Egitto e in particolare ai siti di Menfi e Athribis, particolarmente importanti in quanto conservano attestazioni archeologiche certe di officine per la produzione di vasellame in *faïence*¹⁹.

Il vaso patavino presenta una decorazione su più fasce, caratterizzata da diversi livelli di rilievo. Si riconosce un riempitivo dipinto a ovoli e festoni separati da dardi nella fascia superiore, sotto a cui si posiziona un motivo vegetale a foglie di edera e bacche in forte rilievo, così come in forte rilievo è anche la decorazione figurata della fascia centrale che si dispone attorno a un cacciatore/guerriero con scudo ovale e lunga spada arcuata.

fig. 6. a) dettaglio degli inclusi all'interno del core del vaso da via Acquette; b) dettaglio della stratificazione del core del vaso da via Acquette.

Il nucleo interno è bianco e mostra inclusi silicatici di dimensioni anche rilevanti (fig. 6a). In superficie, nelle aree dove la vetrina è assente, tali inclusi hanno forma sub-arrotondata verosimilmente a causa del riscaldamento in cottura o per l'impiego di sabbie relativamente pulite e non processate tramite macinazione. In sezione di frattura il reperto è caratterizzato dalla presenza, sia sul lato esterno che su quello interno, di uno strato di colore giallo di spessore molto variabile (da circa 0,5 fino a 5 mm nelle aree decorate in forte rilievo) con matrice simile a quella del nucleo ma da esso chiaramente distinto (fig. 6b). Si tratta di una peculiarità che non trova confronti

specifici in altre classi di *faience* egizie dello stesso periodo, né di epoca precedente e che non viene segnalata nelle pubblicazioni riguardanti i coevi esemplari menfiti.

Dressel, però, descrive nei suoi esemplari «una tinta che ha colorato la superficie della bianca pasta arenosa con un giallo più o meno vivace». Continua inoltre sostenendo che «la facilità con cui si distacca o si sfalda l'invetriatura, e dall'altro canto la tinta gialla onde è imbevuta la superficie della pasta arenosa immediatamente sotto lo strato vitreo turchino o verde, sono due particolarità proprie dei soli avanzi dell'Esquilino e degli identici manufatti pompeiani»²⁰.

Dressel, quindi, presenta per i pezzi centro-italici una situazione del tutto analoga a quella riscontrata nel vaso da via Acquette, dove soltanto l'accorto restauro e il consolidamento della vetrina hanno consentito che essa si preservasse nel tempo.

Numerose sono le ipotesi che potrebbero tentativamente spiegare la natura dello strato giallo. Le fotografie in microscopia digitale mostrano in alcuni punti una netta discontinuità tra il *core* vero e proprio e lo strato giallo o le applicazioni plastiche che di quel medesimo materiale sono costituite (fig. 6b). Tuttavia, nulla è possibile dire senza una campagna analitica mirata, come peraltro sottolineato dallo stesso Dressel che concludeva le osservazioni tecnico-produttive dei suoi esemplari con questa affermazione: «in che consista la differenza lo potrà decidere soltanto una persona dell'arte e l'analisi chimica»²¹.

Egli dimostra dunque una grande lungimiranza che si esplicita anche nella richiesta a Giacomo Luigi Ciamician, insigne chimico dell'epoca, di effettuare delle analisi sull'invetriatura di tali reperti. I risultati sono oggi poco significativi, in quanto indicano solo la presenza di piombo e di rame²², e tuttavia si tratta – per quanto noto alle scriventi – di alcune tra le prime indagini scientifiche mai condotte su reperti in *faïence* rinvenuti in Italia, rivelando una sensibilità che nel caso specifico dei reperti campani resterà ineguagliata per oltre un centinaio d'anni²³.

Tali materiali sono stati infatti solo recentemente oggetto di una campagna analitica, che tuttavia ha considerato per quanto riguarda il vasellame soltanto due coppe e un'anforetta²⁴ e successivamente due ollet-

te globulari a impasto argilloso²⁵, che hanno portato a ipotizzarne una produzione locale. La piccola plastica in *faïence* vera e propria è stata invece attribuita dai medesimi autori a un'importazione dal Mediterraneo orientale.

Tornando al reperto in esame, per quanto riguarda l'invetriatura esso è stato prodotto attraverso una variante della cosiddetta tecnica di *underglazing* già riconosciuta da Shorland e Tite in alcuni esemplari di vasellame a bassorilievo da Menfi²⁶. Anche il *glaze* del vaso patavino, infatti, è bicromo e caratterizzato da una colorazione azzurra spennellata uniformemente all'interno e all'esterno del reperto. Si notano chiaramente le linee di flusso legate alla direzionalità di applicazione della vetrina e alla successiva fase di asciugatura (fig. 7). Per mettere in risalto i dettagli iconografici, sulla superficie esterna è stata inoltre stesa una prima preparazione di vetrina di colore blu scuro al di sotto dello strato azzurro.

Sulla base delle osservazioni dirette sul pezzo e delle proposte da letteratura è possibile ipotizzare per il vaso da via Acquette questa sequenza di azioni tecniche principali: 1) formatura preliminare entro stampi, atta a conformare in modo sommario il profilo dell'oggetto; 2) incisione dei particolari sui motivi decorativi conformati a stampo; 3) alloggiamento delle *appliques* decorate, delle eventuali prese e di ulteriori elementi strutturali; 4) asciugatura e stesura a pennello di un primo strato di miscela vetrificabile blu all'interno delle aree depresse in modo da enfatizzare i dettagli e i contorni (*underglaze*); 5) copertura del vaso con un secondo strato di miscela vetrificabile di colore az-

fig. 7. Dettagli della decorazione policroma del vaso da via Acquette. Si notino le linee di flusso che mostrano l'andamento delle pennellate della miscela vetrificabile liquida (*slurry*) e il classico miscelamento dei colori tipico della tecnica dell'*underglazing*.

zurro per immersione, colatura, a pennello o simili; 7) cottura, che diffondeva l'*underglaze* nel *glaze*, andando a formare la tipica colorazione sfumata che è caratteristica di questo tipo di prodotti (fig. 7).

Cinzia Bettineschi

6. Conclusioni

Il lavoro qui presentato ha offerto numerosi spunti per approfondire le ricerche impostate sulla collezione a partire dalla fine degli scorsi anni Sessanta²⁷. Per la prima volta, infatti, gli oggetti sono stati esaminati con il preciso scopo di indagare l'a-

spetto materico, le tecniche di produzione e l'evoluzione della manifattura egizia della *faience* nel tempo. I dati ricavati consentono oggi di arricchire le conoscenze specifiche sui singoli pezzi, ma anche e soprattutto di inquadrarli nella più ampia problematica della produzione e lavorazione dei materiali vetrosi egizi. Il quadro che emerge è ampio e variegato; gran parte della collezione di *faience* qui esaminata è costituita da prodotti seriali, in cui si nota scarsa o nessuna attenzione alla resa estetica del prodotto finito, verosimilmente in favore di un impiego funzionale – soprattutto nella ritualità funeraria, come per *ushabti*, amuleti, sarabei

e vaghi per retine da mummia – che doveva essere legato alla presenza e alla quantità, piuttosto che alla qualità intrinseca dei pezzi. Ci sono, tuttavia, anche svariati elementi degni di assoluta attenzione, *in primis* il vaso da via Acquette, ma anche alcuni esemplari di amuleti, che presentano caratteristiche tecnologiche e stilistiche meritevoli di ulteriori indagini. La ricerca fornisce, infatti, una base solida per eventuali approfondimenti analitici. Le osservazioni condotte permettono in particolare di individuare alcuni esemplari che per specificità, datazione o contesto di provenienza appaiono più promettenti in relazione a future campagne di analisi archeometriche, per cui sono già in corso ricerche di finanziamento mirate.

L'approccio biografico qui presentato ha profonde radici nello studio della cultura materiale, tanto in archeologia quanto in antropologia²⁸, e resta ancora oggi una tematica di grande attualità, come dimostrato dall'abbondante letteratura (soprattutto an-

glosassone), talvolta anche specificamente dedicata all'Antico Egitto²⁹. Tuttavia, si tratta di un tema solo sfiorato dagli studi finora condotti sui materiali vetrosi, che continuano a essere indagati in modo ipersettoriale, stilistico e tipo-cronologico, da un lato, oppure tecnologico e archeometrico, dall'altro. Questo contributo tenta piuttosto di promuovere uno sguardo olistico verso i materiali vetrosi, in cui gli indicatori di produzione e lavorazione e le tracce d'uso diventano dei testimoni cruciali, in grado di capovolgere la prospettiva corrente passando da un approccio centrato sugli oggetti, alla comprensione più profonda dei gesti quotidiani compiuti dagli individui che a quegli stessi materiali hanno conferito un significato, li hanno prodotti e poi impiegati, riusati, restaurati e infine scartati o depositi per accompagnare il viaggio dei defunti nell'aldilà.

Cinzia Bettineschi

Schede dei reperti inediti o solo parzialmente editi citati in testo

L'appendice a cura di Claudia Gambino presenta una sintesi sotto forma di schede catalografiche delle novità emerse durante l'aggiornamento e la revisione degli studi stilistici, tipologici, epigrafici dei materiali citati nel testo, ma offre anche indicazioni relativamente alla storia delle collezioni che compongono la raccolta.

Inv. XVII 36 (ex 62) – ushabti mummiforme anepigrafe

Dimensioni: h. 5,8 cm x largh. 1,5 cm x prof. 1,6 cm
Provenienza: Legato del sig. Tommasoni, seconda metà dell'Ottocento (sono assenti indicazioni relative alla provenienza effettiva dei reperti donati da questo collezionista).

Datazione: Terzo Periodo Intermedio (1069-712 a.C.)
Descrizione: Ushabti mummiforme, in *faïence* turchese, non di pregevole fattura. In generale si nota una torsione nel modellato della statuetta dovuta probabilmente al distacco dalla valva di stampo in fase di preparazione con conseguente poca uniformità della *faïence*. I particolari della statuetta sono, complessivamente, poco marcati: i tratti del volto non sono delineati, sono visibili la forma triangolare del volto e appena la parrucca tripartita. Le braccia non sono delineate. Il retro è piatto, non decorato. La statuetta presenta una frattura ricomposta a livello dei piedi e una piccola lacuna, sul retro, a livello del capo. Questo esemplare e il successivo – inv. XVII 40 (ex 61) – presentano fortissime analogie stilistiche e di produzione, che fanno supporre un medesimo contesto di rinvenimento.

Bibliografia: inedito.

Inv. 39 – ushabti mummiforme iscritto

Dimensioni: h. 6,1 cm x largh. 1,7 cm x prof. 1,4 cm
Provenienza: Museo Bottacin, seconda metà dell'Ottocento (?).

Sul reperto è riportato un numero, il 39; negli inventari manoscritti e nel più vecchio Inventario (detto il "Cordenons") tale numero non trova corrispondenze con l'oggetto in esame, si ipotizza, quindi, possa provenire dal Museo Bottacin.

Questo museo, istituzione autonoma all'interno dei Musei Civici, nasce per volontà di Nicola Bottacin, facoltoso commerciante di tessuti, che tra il 1865 e il 1871 dona alla città di Padova il suo patrimonio d'arte e monete, opere acquistate in parte per ornare la sua complessa abitazione a Trieste, al tempo il principale emporio dell'impero austro-ungarico.

Nonostante le illustri frequentazioni (tra le quali Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, uomo eclettico e appassionato d'egittologia, nonché fratello dell'Imperatore Francesco Giuseppe) e le possibilità date dal vivere in un importante scalo marittimo, pochi sono i reperti egizi acquistati da Nicola Bottacin – ma tra i più pregevoli della collezione egizia patavina – come ad esempio i due *ushabti* di *Uah-ib-ra*. Altrettanto pochi sono i reperti egizi acquistati dopo la morte del Bottacin nel giugno del 1876 da Carlo Kunz e Luigi Rizzoli Senior, i conservatori che si avvicendano tra il 1871 e il 1874 nel Museo, il primo appassionato di archeologia, il secondo proveniente da una grande famiglia di antiquari patavini (entrambi, però, rimangono in contatto con molti dei collezionisti e fornitori di Nicola Bottacin). In totale dovrebbero appartenere al Museo Bottacin all'incirca una ventina di reperti, l'incertezza è data dall'aver trasferito, nel tempo, materiali Bottacin presso il Museo Archeologico senza aver precisa-

mente segnalato, nei rispettivi cataloghi cartacei, i movimenti. In conclusione, in mancanza di altri dati che confermino l'ipotesi, al momento non è possibile affermare con assoluta certezza la provenienza della statuetta dalle collezioni del Museo Bottacin.

Datazione: Epoca Tarda, XXVI dinastia

Descrizione: *Ushabti*, in *faience* verde beige, su piccola base pertinente quadrata. La statuetta indossa una parrucca tripartita che lascia scoperte le orecchie; il volto è di forma regolare, con fronte stretta, occhi poco delineati, naso mutilo e la barba posticcia molto sottile e lunga, rispetto alle proporzioni del volto. Le braccia non sono delineate, diversamente dalle mani giustapposte sul diaframma, realizzate ad impressione, che stringono due strumenti agricoli (una marra e un falchetto) realizzati anch'essi ad impressione. Sulla statuetta è una colonna di testo geroglifico, che dalle mani si svolge fino ai piedi. Sul retro sono visibili un pilastro di sostegno e, sulla spalla sinistra, un sacchetto trapezoidale a reticella per le sementi.

Un *ushabti* quasi identico, dello stesso defunto e associato a una *nbt pr T3-Hr*, Signora della Casa *Ta-Hor* (da qui la ricostruzione del nome femminile sull'esemplare patavino, *T3-Hr*) è andato venduto all'asta da Bonhams il 20.10.2005, lotto n. 13 ed è citato nel database di *Jean-Luc Chappaz et Société d'Égyptologie, Genève*³⁰. La datazione proposta dalla casa d'asta per il loro esemplare è l'inizio dell'epoca Saitica (ca. 660 a.C.).

Testo geroglifico:

*im3h Ns-Hnmw*³¹ *ir (n) nb(t) pr T3-(Hr)*³²

Traduzione: Venerabile *Nes-Khnum*, generato dalla Signora della Casa *Ta-Hor*.

Bibliografia: inedito.

Inv. XVII 40 (ex 61) – ushabti mummiforme anepigrafe

Dimensioni: h. 5,5 cm

Datazione: Terzo Periodo Intermedio (1069-712 a.C.)

Provenienza: Legato del sig. Tommasoni, seconda metà dell'Ottocento (sono assenti indicazioni relative alla provenienza effettiva dei reperti donati da questo collezionista).

Descrizione: *Ushabti* mummiforme, in *faience* turchese granulosa, non di pregevole fattura. Come nell'esemplare precedente si nota una torsione nel modellato della statuetta probabilmente avvenuta durante la fase di distacco dallo stampo e una poca cura nell'eliminare la *faience* in eccesso lungo i bordi. I particolari della statuetta sono, complessivamente, poco marcati: i tratti del volto non sono delineati, sono visibili la forma triangolare del volto e appena la parrucca tripartita. Le braccia non sono delineate. Il retro è piatto, non decorato. La statuetta presenta una piccola frattura ricomposta, sulla parte destra della testa.

Bibliografia: inedito.

Inv. XVII 58 (ex 22) – ushabti mummiforme anepigrafe

Dimensioni: h. 6,6 cm x largh. 1,8 cm x prof. 1,3 cm

Datazione: Epoca Tarda (712-332 a.C.)

Provenienza: Giulio Alessi (poeta padovano 1916-1971).

Descrizione: *Ushabti* in *faience* verde-azzurra, mummiforme. I particolari della statuetta sono, complessivamente, poco marcati: i tratti del volto e la parrucca tripartita non sono delineati, salvi, rispettivamente, i contorni dell'ovale e le due ciocche di capelli che incorniciano il volto, entrambi in leggero rilievo.

Le braccia sono appena rilevate rispetto al volume del corpo e incrociate sul torace (sinistro su destro).

Non sono distinguibili le mani come pure se esse stringano degli strumenti agricoli.

Il retro è bombato e non decorato. La statuetta presenta una lacuna dell'invetriatura superficiale in corrispondenza della testa.

Bibliografia: inedito.

Inv. XVII 111 – ushabti mummiforme iscritto

Dimensioni: h. 17,5 cm x largh. 5 cm x prof. 3,5 cm

Datazione: Epoca Tarda, XXVI dinastia

Provenienza: Museo Bottacin, seconda metà dell'Ottocento.

Descrizione: Ushabti, in faience verde, mummiforme, su base pertinente quadrata, che appartiene a *Uah-ib-ra*, figlio di *Ta-Keteret*. I particolari della statuetta sono molto ben delineati: indossa una parrucca tripartita che lascia scoperte le orecchie, il volto è di forma regolare, con fronte stretta; occhi a rilievo ben resi anche con palpebre distinte; naso dal setto sottile e dalla punta più larga, purtroppo mutila; bocca carnosa e barba posticcia decorata con sottili impressioni a spina di pesce. Le braccia non sono delineate, diversamente le mani sovrapposte che stringono una marra e un falchetto realizzati a rilievo; la mano sinistra regge, inoltre, assieme al falchetto, anche una corda cui è legato un sacchetto a reticella che pende dalla spalla sul retro della statuetta. Sul corpo sotto le mani si svolge una colonna di testo geroglifico,

molto ben delineata. Sul retro lungo la schiena sono visibili: la parrucca, un pilastro d'appoggio a rilievo e il suddetto sacchetto a reticella.

Nel lavoro di Janes³³ si riporta un elenco di *ushabti* sparsi nel mondo, con eventuale relativa bibliografia sintetica, che appartengono allo stesso *Uah-ib-ra* dell'esemplare in esame. Janes afferma, inoltre, che questi *ushabti* proverrebbero da Saqqara. Il Museo archeologico possiede un altro esemplare di *ushabti* di *Uah-ib-ra* figlio di *Ta-Keteret* (inv. XVII 129), ma in terracotta nera.

Testo geroglifico: *shd wsir W3h-ib-R^c34 ms n T3-hrt³⁵ m3^c-hrw*

Traduzione: Illuminato osiride *Uah-ib-ra*, generato da *Ta-Keteret*, giusto di voce.

Bibliografia: inedito.

Inv. XVII 112 – ushabti mummiforme iscritto

Dimensioni: h. 15,1 cm x largh. 4,2 cm x prof. 2,7 cm

Provenienza: Museo Bottacin, seconda metà dell'Ottocento.

Datazione: Epoca Tarda, XXVI dinastia

Descrizione: Ushabti, in faience verde, mummiforme, su base pertinente quadrata. I particolari della statuetta sono, complessivamente, ben delineati: indossa una parrucca tripartita che lascia scoperte le orecchie, il volto è di forma regolare, con fronte stretta, occhi a rilievo ben delineati, naso camuso, bocca

carnosa atteggiata in un lieve sorriso e barba posticcia, decorata con sottili impressioni a spina di pesce. Le braccia non sono delineate, diversamente le mani giustapposte che stringono due falcetti realizzati a rilievo; la mano sinistra regge, inoltre, assieme a un falcetto, anche una corda cui è legato un sacchetto a reticella che pende dalla spalla sul retro della statuetta. Il corpo è parzialmente avvolto da sette righe di testo geroglifico, purtroppo non chiaramente leggibili. Sul retro lungo la schiena sono visibili: la parrucca, un pilastro d'appoggio a rilievo e il suddetto sacchetto a reticella.

Testo geroglifico: 1) *shd* *** *bik*; 2) ***; 3) *dd.f i wšbt*; 4) ***; 5) ***; 6) ***; 7) ***

Traduzione: 1) Illuminato... 3) Egli dice: O questo Ushabti

Bibliografia: SILIOTTI 1987, p. 105; GAMBINO 2012, p. 51.

Inv. XVII 114 – *ushabti mummiforme anepigrafe*

Dimensioni: h. 5 cm

Provenienza: Museo Bottacin, seconda metà dell'Ottocento.

Datazione: inizio epoca Tolemaica

Descrizione: *Ushabti* mummiforme, in *faience* turchese/verde. I particolari della statuetta sono, complessivamente, poco marcati: i tratti del volto non sono delineati, sono visibili la forma triangolare del volto, la barba posticcia e la parrucca tripartita. Le braccia sono portate al busto e le mani, visibili a rilievo ed incrociate sul petto, stringono due strumenti agricoli. Il retro è piatto (seppur irregolarmente) e non decorato.

Bibliografia: inedito.

Inv. XVII 144 – *ushabti mummiforme anepigrafe*

Dimensioni: h. 11,5 cm x largh. 3,5 cm x prof. 2,7 cm

Provenienza: n.d.

Datazione: fine Epoca Tarda/inizio epoca greco-romana

Descrizione: *Ushabti* mummiforme, in *faience* azzurra. I particolari della statuetta sono, complessivamente, sufficientemente delineati: la statuetta indossa una parrucca tripartita che lascia scoperte le grandi orecchie, il volto presenta fronte stretta, occhi piccoli, naso dal setto lungo e punta larga, bocca appena delineata e barba posticcia. Le braccia non sono delineate, diversamente le mani affrontate che stringono due strumenti agricoli (ben visibile a rilievo il falcetto nella mano destra). Sul retro lungo la schiena sono visibili: la parrucca che presenta ciocche indistinte che vanno rastremandosi verso il basso terminando con un "taglio" diritto (realizzato con una impressione orizzontale) e un sacchetto quadrangolare per le sementi (anch'esso realizzato a impressione), che pende dalla spalla sinistra. Si propone una datazione tra fine Epoca Tarda e inizi Epoca greco-romana per la maggior intensità della *faience* nelle zone "deprese" del reperto. Si segnala una forte analogia con l'*ushabti* record 352, al momento conservato in deposito.

Bibliografia: inedito.

Invv. XVII 145, XVII 146, XVII 147, XVII 148 – quattro *ushabti* mummiformi iscritti

Dimensioni: inv. XVII 145: h. 10,3 cm x largh. 4,6 cm x prof. 2 cm; inv. XVII 146 h. 10,8 cm x largh. 4,5 cm x prof. 2,2 cm; inv. XVII 147 h. 11 cm x largh. 4,8 cm x prof. 2,2 cm; inv. XVII 148 h. 11 cm x largh. 4,5 cm x prof. 2 cm

Provenienza: n.d.

Datazione: Terzo Periodo Intermedio, XXI-XXII dinastia

Descrizione: Quattro *ushabti* mummiformi in *faïence* azzurra con alcuni particolari di colore nero. Le statuette presentano aspetto simile: indossano una parrucca tripartita, il volto triangolare è dominato dai grandi occhi e dalle sopracciglia; le braccia emergono dal volume del corpo e sono incrociate sul petto (nella maggior parte dei casi, sinistra su destra, salvo per l'esemplare XVII 148) mentre le mani stringono due strumenti agricoli. Una colonna di testo geroglifico si sviluppa sul corpo, sotto le braccia, fino ai piedi.

Il retro è leggermente bombato e dalle spalle pende un sacchetto a reticella quadrangolare per le sementi.

Molti particolari sono delineati con tratti neri: le ciocche della parrucca, gli occhi, le sopracciglia, il testo geroglifico, gli strumenti agricoli e la sacca per le sementi. Per tipologia gli esemplari patavini somigliano molto agli *ushabti* provenienti dalla II Cacheette di Deir el Bahari³⁶; il nome della defunta, segnato sulla statuetta, è *T(3)-šd-Ḥnsw*³⁷, *Ta-shed-Khonsu*, sebbene la grafia sia più di difficile interpretazione per gli esemplari XVII 146, XVII 147, XVII 148 (in questi il nome del defunto era sembrato, ad una prima stima, *Tk-Ḥnsw*³⁸, *Tek-Khonsu*, per la grafia meno nitida e curata).

Ushabti appartenenti a *Ta-shed-Khonsu* sono stati scoperti a nord della Tomba 290 a Deir el Medina³⁹; Dominique Valbelle⁴⁰ ne riporta 45 completi e 17 frammenti; un *ushabti* completo e tre frammenti sono presso il Museo Egizio di Torino (Inv. nr. 7451-7453)⁴¹.

La storia collezionistica di questo lotto non è chiara, non sono presenti infatti indicazioni circa le modalità di acquisizione negli inventari del Museo, ma si suppone siano giunti in museo assieme.

Gli esemplari XVII 146 e 147 presentano una frattura ricomposta che li "taglia" a circa metà dell'altezza, appena sotto i gomiti.

Testo geroglifico: *Wsir T(3)-šd-Ḥnsw m3^c-ḥrw*

Traduzione: Osiride *Ta-shed-Khonsu*, giusta di voce.

Bibliografia: inedito.

Record 352 – ushabti mummiforme anepigrafe

Dimensioni: h. 10,6 cm x largh. 3,4 cm x prof. 2,3 cm

Provenienza: n.d.

Datazione: fine Epoca Tarda/ inizio epoca greco-tolomeica

Descrizione: *Ushabti* in *faïence* azzurra, mummiforme con parrucca tripartita e barba posticcia. I particolari della statuetta sono, complessivamente, poco marcati, a causa della fattura stilizzata, non del grado di conservazione; sono, comunque, ben visibili il volto con la fronte stretta, gli occhi tondi, il naso largo, un accenno di bocca e le orecchie grandi libere dalla parrucca. Le braccia sono incrociate sul petto e le mani, poco delineate, stringono due falchetti. Sul retro leggermente bombato è visibile a rilievo la parrucca, con le ciocche che vanno rastremandosi verso il basso terminando con un "taglio" diritto, e, ad impressione, un sacchetto rettangolare per le sementi agganciato alla spalla sinistra con due cinghie. Una piccola lacuna è presente sul capo, scalfendone l'in-

vetriatura superficiale.

Bibliografia: inedito.

Record 351 – ushabti mummiforme anepigrafe

Dimensioni: h. 10,8 cm x largh. 3,5 cm x prof. 2,6 cm

Provenienza: n.d.

Datazione: fine Epoca Tarda/ inizio epoca greco-tolemaica

Descrizione: *Ushabti*, in *faience* azzurra, mummiforme, con parrucca tripartita e barba posticcia. I particolari della statuetta sono, complessivamente, visibili anche se la fattura è stilizzata: la statuetta ha il volto con la fronte stretta, il naso largo, un accenno di bocca e le orecchie grandi libere dalla parrucca. Le mani, incrociate sul petto, stringono, a sinistra, un falcetto e a destra uno strumento non riconoscibile (molto probabilmente un altro falcetto o strumento agricolo). Nonostante il retro sia molto danneggiato a causa delle lacune – che fanno, però, vedere il nucleo interno della *faience* –, si scorgono, sulla spalla sinistra, i resti di una reticella per le sementi e sulla destra parte della parrucca.

Bibliografia: inedito.

Record 355 – ushabti mummiforme anepigrafe

Dimensioni: h. 10,3 cm x largh. 3,9 cm x prof. 3,7 cm

Provenienza: Museo Bottacin, seconda metà dell'Ottocento (?).

Datazione: fine Epoca Tarda/inizio epoca greco-tolemaica

Descrizione: *Ushabti*, in *faience* scura (brillante sul verso, ma non sul recto) mummiforme, con parrucca tripartita che lascia libere le orecchie. I particolari della statuetta sono abbastanza visibili: il volto regolare, gli occhi, il naso largo e la bocca carnosa. Le braccia sono incrociate sul petto e le mani sorreggono due strumenti (probabilmente due falcetti, ma non sono ben distinti dal resto del corpo). Sul retro leggermente bombato è disegnato, al centro della schiena, un sacchetto rettangolare a reticella per le sementi agganciato ad entrambe le spalle da due cinghie. Il reperto presenta forti analogie stilistiche e materiche con l'*ushabti* XVII 149, quest'ultimo probabilmente proviene dallo stesso contesto e purtroppo, mancando informazioni sull'iter di acquisizione, si può solo ipotizzare che provenga dalla collezione Bottacin.

Bibliografia: inedito.

N. 40 – amuleto *Iside Lactans*

Dimensioni: h. 3,8 cm x largh. 1,2 cm x prof. 1,5 cm

Provenienza: n.d.

Datazione: Epoca Tarda

Descrizione: Amuleto in materiale lapideo verde che rappresenta una *Iside Lactans*. La figura femminile indossa una parrucca tripartita con due ciocche che scendono lungo le spalle e che lasciano scoperte le orecchie. I tratti del volto sono ben delineati: gli occhi e le sopracciglia sono distinte, il naso è camuso, la bocca è serrata. Il corpo della donna è molto stilizzato: il braccio sinistro sorregge il bambino mentre il destro è portato al seno sinistro. Horo, seduto sulle gambe della donna, è realizzato in maniera stilizzata e i tratti del volto come pure il corpo sono appena delineati. Sul retro, sull'alta spalliera del trono, una colonna di testo geroglifico purtroppo mutila e quindi parzialmente leggibile.

A causa delle lacune non è conservata la corona che cingeva il capo della divinità (è solo parzialmente visibile l'ureo sulla sua fronte) e che celava il foro di sospensione, come pure non sono conservati i piedi della stessa.

Testo geroglifico: *** 3st - wrt (o nht) ***

Traduzione: *** Iside la grande (o la possente)

Bibliografia: SILIOTTI 1987, pp. 112-113.

Inv. Merletti 1533 – amuleto di Hapy mummiforme

Dimensioni: h. 2,7 cm x largh. 0,7 cm x prof. 0,4 cm

Provenienza: Dono Giancarlo Merletti (1966).

Datazione: Epoca Tarda, XXVI dinastia

Descrizione: Piccolo amuleto piatto, in *faience* lucida, verde con macchie brune, che rappresenta, di profilo, Hapy mummiforme, con testa di babbuino, mentre regge con le mani un lungo telo piegato. Un foro per fissare il reperto si trova tra l'apice del suddetto telo e il petto della divinità. Un secondo foro si trovava all'altezza degli stinchi in corrispondenza della lacuna del reperto, cui manca la parte inferiore del corpo.

Bibliografia: inedito.

Record 294 – scarabeo iscritto

Dimensioni: h. 1,4 cm x largh. 1,1 cm x prof. 0,6 cm

Provenienza: Museo Bottacin (?).

Datazione: Nuovo Regno - Epoca Tarda

Descrizione: Scarabeo a base iscritta, probabilmente in steatite, in origine invetriata; clipeo e testa stilizzate; *prothorax* liscio, distinto dal resto del corpo mediante una linea incisa; elitre distinte mediante una linea incisa longitudinale; zampe delineate lateral-

mente. Sulla base, a tutto campo, inscritto entro un ovale, è riportato un testo geroglifico.

Un foro attraversa il reperto lungo l'asse maggiore.

Sul reperto è riportato il nome di intronizzazione del faraone Thutmosis III (XVIII dinastia, ca. 1482-1450 a.C.), poi ripreso nel Terzo Periodo Intermedio dal faraone Pianhky (XXV dinastia, ca. 747-716 a.C.) e in Epoca Tarda dal faraone Nekao I (XXVI dinastia, ca. 672-664 a.C.). Gli scarabei con il nome di Thutmosis III costituiscono una tipologia molto diffusa e la loro realizzazione in epoche successive si spiega, non solo con l'omonimia dei suddetti faraoni o con la divinizzazione della figura di Thutmosis III, ma anche con una lettura "enigmatica" del termine a cui si dà valore "Amon"; la funzione non è, quindi, solo commemorativa del faraone nominato nell'oggetto, ma può esser anche apotropaica/protettiva, in quanto viene "nominato" il Dio Amon.

Testo geroglifico: *Mn Hpr R^c*

Traduzione: Stabile è il divenire di Ra.

Bibliografia: GAMBINO 2012, p. 47.

Claudia Gambino

Note

* *Ringraziamenti*: Le autrici sono sentitamente riconoscenti a Francesca Veronese, conservatrice del Museo Archeologico, che ha messo a disposizione i materiali per lo studio e acconsentito alla loro pubblicazione; si ringraziano, inoltre, Paola Zanovello ed Emanuele M. Ciampini, responsabili del Progetto EgittoVeneto, nell'ambito del quale queste ricerche sono state condotte. Foto: Gabinetto fotografico dei Musei Civici di Padova - Tutti i diritti di legge riservati.

¹ Per un inquadramento generale delle vicende collezionistiche si veda VERONESE-GAMBINO 2012.

² Il progetto è nato nel 2008 dalla collaborazione delle Università di Padova (prof. P. Zanovello) e di Ca' Foscari, Venezia (prof. E.M. Ciampini). Per maggiori dettagli si rimanda a CIAMPINI 2008; ZANOVELLO-DEOTTO 2008; ZANOVELLO-CIAMPINI 2012.

³ Per un approfondimento sulle potenzialità e i limiti del metodo impiegato si veda BETTINESCHI-GAMBINO 2014; BETTINESCHI 2020.

⁴ VANDIVER 1983; NICHOLSON, PELTENBURG 2000.

⁵ AUBERT *et alii* 1997.

⁶ VANDIVER 1983.

⁷ NICHOLSON 1998.

⁸ Come ipotizzato già in PETRIE 1894.

⁹ Va comunque considerato che talvolta l'aspetto esteriore può essere fuorviante. Come dimostrato dalle analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM-EDS) sulle *faience* egizie del Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova e in numerosi altri lavori da letteratura, anche i reperti che presentano vetrina lucida e apparentemente ben conservata in realtà a osservazioni a elevati ingrandimenti possono essere caratterizzati da *glaze* alterato fino a profondità considerevoli che arrivano anche a 500 µm (vd. MOLIN *et alii* 2013).

¹⁰ BECK 1928.

¹¹ L'autore, tuttavia, puntualizza che non è certo che i vaghi in esame siano stati effettivamente ritrovati montati sull'asta e che è possibile siano stati così ricomposti dagli operai al momento del recupero (NICHOLSON 1998).

¹² LUCAS-HARRIS 1962; VANDIVER 1982.

¹³ VANDIVER 1983.

¹⁴ LUCAS-HARRIS 1962.

¹⁵ Per le considerazioni stilistiche, iconografiche e le implicazioni archeologiche del rinvenimento si rimanda a DEOTTO 2009; DEOTTO 2011.

¹⁶ DI GIOIA 2006.

¹⁷ Anche se la provenienza dei due pezzi non deve essere ipotizzata dal territorio francese, in quanto provenienti dal mercato antiquario.

¹⁸ NENNA-SEIF EL-DIN 2000; YAMAHANA 2009; WELC 2014.

¹⁹ PETRIE 1909; PETRIE 1911; WELC 2014.

²⁰ DRESSEL 1882.

²¹ DRESSEL 1882.

²² Il rame era elemento cromoforo impiegato per i *glaze* verdi e azzurri, mentre il piombo potrebbe essere dovuto all'aggiunta in forma di antimoniato con funzione colorante (giallo) e opacizzante, oppure a una deliberata addizione allo scopo di abbassare la temperatura di fusione. Non è tuttavia chiaro se il campione analizzato dal Ciamician sia da attribuirsi effettivamente al *glaze* di una *faience* (a base quarzosa) oppure alla vetrina di una ceramica a base argillosa, dato che anche questa classe di reperti è attestata nel gruppo studiato da Dressel. Se si trattasse di *faience*, considerati i risultati delle analisi chimiche condotte sui campioni di Menfi (KACZMARCZYK-HEDGES 1983; SHORTLAND-TITE 2005), il piombo sarebbe forse interpretabile nel primo senso, in quanto è sempre associato all'antimonio in *glaze* verdi o gialli. Diversa invece la situazione delle vetrine su impasto argilloso, come dimostrato dalle analisi di Verità (DI GIOIA 2006) sui campioni campani, dove il piombo arriva anche a superare il 55% in peso degli ossidi, indicando quindi l'utilizzo di una vetrina piombica (*lead-glaze*). I due tipi di impasto presentano infatti caratteristiche e problematiche molto diverse, da cui discende l'uso di ricette composizionali diversificate per le rispettive invetriature.

²³ Un compendio delle prime analisi archeometriche condotte sui materiali vetrosi tra il 1790 e il 1957 si trova raccolto nel volume CALEY-PERROT 1962.

²⁴ DI GIOIA 2006, analisi di M. Verità.

²⁵ MANGONE *et alii* 2011.

²⁶ SHORTLAND-TITE 2005.

²⁷ DOLZANI 1968; DOLZANI 1971; DOLZANI 1987; SILIOTTI 1987; GAMBINO 2012.

²⁸ A tal proposito si vedano soprattutto KOPYTOFF 1986; GOSDEN-MARSHALL 1999; HOSKINS 2006; JOY 2009.

²⁹ MESKELL 2004.

³⁰ <https://www.segweb.ch> [ultimo accesso, 10/06/2021].

³¹ RANKE 1939, p. 179 n. 1.

³² RANKE 1939, p. 366 n. 1.

³³ JANES 2012, pp. 358-359.

³⁴ RANKE 1939, p. 72 n. 28.

³⁵ RANKE 1939, p. 366 n. 8.

³⁶ AUBERT 1998.

³⁷ RANKE 1939, p. 70 n. 14.

³⁸ RANKE 1939, p. 394, n. 20; in JANES 2016, p. 356, n. 175 è presente un *ushabti* della stessa epoca e con lo stesso nome, ma con riserva sulla lettura.

³⁹ SCHLÖGL-BRODBECK 1990, p. 217.

⁴⁰ VALBELLE 1972, p. 68, tav. XXVI, n. 158.

⁴¹ Rapporti di scavo che menzionano *ushabti* di *Tashed-khonsu*: BRUYÈRE FIFAO I, pp. 66, 70, 75; BRUYÈRE FIFAO III, p. 60; BRUYÈRE FIFAO IV, pp. 15, 17, 35; BRUYÈRE FIFAO VII, pp. 88, 100.

Bibliografia

- AUBERT *et alii* 1997 = L. AUBERT, J.F. AUBERT, J. BULTE, J. YOYOTTE, *Les statuettes funéraires de la Deuxième Cachette à Deir el-Bahari*, Paris 1997.
- BECK 1928 = H.C. BECK, *Classification and Nomenclature of Beads and Pendants*, in "Archaeologia", 77, 1928, pp. 1-76.
- BETTINESCHI-GAMBINO 2014 = C. BETTINESCHI, C. GAMBINO, *Valutazione tecnico-produttiva di un'applique in fayence del Museo Archeologico Nazionale di Venezia*, in P. ZANOVELLO, E.M. CIAMPINI (a cura di), *Antichità egizie e Italia*, Atti del Convegno "Ricerche sull'Egitto Antico in Italia" (Venezia, 13-14 settembre 2012), Venezia 2014, pp. 103-108.
- BETTINESCHI 2020 = C. BETTINESCHI, *Le faience dell'Accademia dei Concordi di Rovigo: uno sguardo tra archeologia e tecnologie produttive*, in "Archeologia Veneta", XLIII, 2020, pp. 64-77.
- BRUYÈRE FIFAO I = B. BRUYÈRE, *Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh*, FIFAO I, 1, 1922-1923.
- BRUYÈRE FIFAO III = B. BRUYÈRE, *Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh*, FIFAO III, 3, 1924-1925.
- BRUYÈRE FIFAO IV = B. BRUYÈRE, *Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh*, FIFAO IV, 3, 1926.
- BRUYÈRE FIFAO VII = B. BRUYÈRE, *Rapport sur les fouilles de Deir el Médineh*, FIFAO VII, 2, 1929.
- CALEY-PERROT 1962 = E.R. CALEY, P.N. PERROT, *Analyses of Ancient Glasses, 1790-1957. A comprehensive and critical survey*, The Corning Museum of Glass Monographs, 1, Corning (New York) 1962.
- CIAMPINI 2008 = E.M. CIAMPINI, *Progetto EgittoVeneto: censimento e catalogazione di materiali egizi ed egittizzanti nei Musei del Veneto*, in S. GELICHI (a cura di), *Missioni Archeologiche e Progetti di Ricerca e Scavo dell'Università Ca' Foscari - Venezia. VI Giornata di Studio* (Venezia, 12 maggio 2008), Venezia 2008, pp. 63-64.
- DEOTTO 2009 = G. DEOTTO, *Tracce d'Egitto. Ricerca su un vaso globulare a rilievo del Museo Civico Agli Eremitani di Padova*, in "Bollettino dei Musei Civici di Padova", 2009, pp. 9-22.
- DEOTTO 2011 = G. DEOTTO, *Vaso in fayence*, in E.M. DAL POZZOLO, M.P. PEDANI, R. DORIGO (a cura di), *Venezia e l'Egitto*, Catalogo della mostra (Venezia, 1 ottobre 2011 - 22 gennaio 2012), Milano 2011, p. 280.
- DI GIOIA 2006 = E. DI GIOIA, *La ceramica invetriata di area vesuviana*, Roma 2006.
- DOLZANI 1968 = C. DOLZANI, *Cimeli egiziani del Museo Civico di Padova I*, in "Bollettino del Civico di Padova", LVII (2), 1968, pp. 7-48.
- DOLZANI 1971 = C. DOLZANI, *Cimeli egiziani del Museo Civico di Padova II*, in "Bollettino del Civico di Padova", LX (1), 1971, pp. 7-20.
- DOLZANI 1987 = C. DOLZANI, *Antichità egizie in Padova*, in *Padova e l'Egitto*, in A. SILOTTI (a cura di), *Padova e l'Egitto*, Catalogo della Mostra *Viaggiatori veneti alla scoperta dell'Egitto* (Padova, 11 aprile - 31 maggio 1987), Firenze 1987, pp. 101-116.
- DRESSSEL 1882 (ried. 1978) = H. DRESSSEL, *La suppellettile dell'antichissima necropoli Esquilina*, in *Saggi sull'Instrumentum romano. Parte terza. Vasi di pasta egizia smaltata con ornati a rilievo*, Editrice Umbra cooperativa, ristampa, Perugia 1978, pp. 128-181.
- GAMBINO 2012 = C. GAMBINO, *La collezione egizia dei Musei Civici di Padova*, Padova 2012.
- GOSDEN-MARSHALL 1999 = C. GOSDEN, Y. MARSHALL, *The cultural biography of objects*, in "World Archaeology", 31 (2), pp. 169-178.
- HOSKINS 2006 = J. HOSKINS, *Agency, Biography and Objects*, in C. TILLEY, W. KEANE, S. KUCHLER, M. ROWLANDS, P. SPYER (a cura di), *Handbook of Material Culture*, London 2006, pp. 74-84.
- JANES 2012 = G. JANES, *The Shabti Collections volume 5: a selection from the Manchester Museum*, Liverpool 2012.
- JANES 2016 = G. JANES, *The Shabti Collections volume 6: a selection from World Museum*, Liverpool 2016.
- JOY 2009 = J. JOY, *Reinvigorating object biography: reproducing the drama of object lives*, in "World Archaeology", 41 (4), pp. 540-556.
- KACZMARCZYK-HEDGES 1983 = A. KACZMARCZYK, R.E.M. HEDGES (a cura di), *Ancient Egyptian faience: an analytical survey of Egyptian faience from Predynastic to Roman times*, Warminster (England) 1983.

- KOPYTOFF 1986 = I. KOPYTOFF, *The cultural Biography of Things: Commoditization as a Process*, in A. APPADURAI (a cura di), *The Social Life of Things*, Cambridge 1986, pp. 64-92.
- LUCAS-HARRIS 1962 = A. LUCAS, J.R. HARRIS, *Ancient Egyptian Materials & Industries*, IV edizione, London 1962.
- MANGONE *et alii* 2011 = A. MANGONE, G.E. DE BENEDETTO, D. FICO, L.C. GIANNOSSA, R. LAVIANO, L. SABBATINI, I.D. VAN DER WERF, A. TRAINIAB, *A multianalytical study of archaeological faience from the Vesuvian area as a valid tool to investigate provenance and technological features*, in "New Journal of Chemistry", 35, 2011, pp. 2860-2868.
- MESKELL 2004 = L. MESKELL, *Object Worlds in Ancient Egypt: Material Biographies in Past and Present*, London 2004.
- MOLIN *et alii* 2013 = G. MOLIN, C. BETTINESCHI, I. ANGELINI, *Studi sulle faience egizie del Veneto*, in P. ZANOVELLO, E.M. CIAMPINI (a cura di), *Egitto in Veneto*, Catalogo della mostra (Padova, Rovigo, Aprile-Giugno 2013), Padova 2013, pp. 105-120.
- NENNA-SEIF EL-DIN 2000 = M.D. NENNA, M. SEIF EL-DIN, *La vaisselle en faience d'époque gréco-romaine*, Il Cairo 2000.
- NICHOLSON 1998 = P.T. NICHOLSON, *Materials and Technology*, in F.D. FRIEDMAN (a cura di), *Gifts of the Nile: Ancient Egyptian Faience*, New York 1998, pp. 50-66.
- NICHOLSON, PELTENBURG 2000 = P.T. NICHOLSON, E. PELTENBURG, *Egyptian faience*, in P.T. NICHOLSON, I. SHAW (a cura di), *Ancient Egyptian materials and technology*, Cambridge 2000, pp. 177-94.
- PETRIE 1894 = F. PETRIE, *Tell el Amarna*, Warminster, London 1894.
- PETRIE 1909 = F. PETRIE, *Memphis I*, London 1909.
- PETRIE 1911 = F. PETRIE, *The pottery kilns at Memphis*, Historical Studies, II, London 1911, pp. 7-34.
- RANKE 1939 = H. RANKE, *Die altaegyptische Personennamen I*, Glueckstadt, 1939.
- SCHLÖGL-BRODBECK 1990 = H. SCHLÖGL, A. BRODBECK, *Ägyptische Totenfiguren aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz, Freiburg, Schweiz/ Göttingen (Germany) 1990*.
- SHORTLAND-TITE 2005 = A.J. SHORTLAND, M.S. TITE, *Technological study of Ptolemaic - early Roman faience from Memphis, Egypt*, in "Archaeometry", 47, 2005, pp. 31-46.
- SILIOTTI 1987 = A. SILIOTTI (a cura di), *Padova e l'Egitto*, Catalogo della Mostra *Viaggiatori veneti alla scoperta dell'Egitto* (Padova, 11 aprile - 31 maggio 1987), Firenze 1987.
- VALBELLE 1972 = D. VALBELLE, *Ouchebtis de deir el-medineh*, IFAO, Le Caire, 1972.
- VANDIVER 1982 = P. VANDIVER, *Technological change in Egyptian faience*, in J. OLIN, A.D. FRANKLIN (a cura di), *Archaeological Ceramics*, Washington D.C. 1982, pp. 167-179.
- VANDIVER 1983 = P. VANDIVER, *Egyptian Faience Technology*, in A. KACZMARCZYK, R.E.M. HEDGES (a cura di), *Ancient Egyptian Faience: An Analytical Survey of Egyptian Faience from Predynastic to Roman Times*, Warminster (England) 1983, pp. A1-A144.
- VERONESE-GAMBINO 2012 = F. VERONESE, C. GAMBINO, *Le Sale Egizie del Museo Civico Archeologico di Padova: riallestimenti e novità tra passato e presente*, in P. ZANOVELLO, E.M. CIAMPINI (a cura di), *Frammenti d'Egitto*, Atti del I convegno Nazionale di Egittologia (Padova, 15-16 novembre 2010), Padova 2012, pp. 145-155.
- WELC 2014 = F. WELC, *Tell Atrib 1985-1995, IV, Faience Objects*, Polish Centre of Mediterranean Archaeology, PAM monographs, 5, Warsaw 2014.
- YAMAHANA 2009 = K. YAMAHANA, *Two Roman Egyptian Vessels in MECCJ*, in "Orient", XLIV, 2009, pp. 151-158.
- ZANOVELLO-CIAMPINI 2012 = P. ZANOVELLO, E.M. CIAMPINI, *Progetto EgittoVeneto*, in P. ZANOVELLO, E.M. CIAMPINI (a cura di), *Frammenti d'Egitto*, Atti del I convegno Nazionale di Egittologia (Padova, 15-16 novembre 2010), Padova 2012, pp. 5-8.
- ZANOVELLO-DEOTTO 2008 = P. ZANOVELLO, G. DEOTTO, *Tracce d'Egitto. Progetto per un database dei reperti egizi ed egittizzanti dai Musei del Veneto*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", 2008, pp. 218-222.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*